

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COLOSTOMIZADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Raira Braga Gomes¹
Sabrina de Souza Araujo²
Mycaelle Alves Maciel³
Deborah Moura Rebouças⁴

RESUMO: A apendicectomia de emergência pode levar a complicações pós-operatórias, especialmente nos casos que requerem uma colostomia, uma intervenção que redireciona as fezes para uma bolsa coletora. Esse procedimento tem um impacto significativo na rotina e na autoimagem do paciente, além de afetar o aspecto emocional. A enfermagem é essencial não apenas para cuidados físicos, mas também para apoio emocional e educacional, ajudando na adaptação e na qualidade de vida. Com isso o objetivo deste estudo foi analisar a experiência de um paciente colostomizado no pós-operatório e demonstrar a importância da assistência de enfermagem nesse processo. Este estudo aborda a experiência do paciente R.A.F., que, após uma apendicectomia complicada, passou nove meses com uma colostomia, relatando desafios em sua autonomia e vida cotidiana. A higiene e o manejo da bolsa tornaram-se indispensáveis para evitar infecções, enquanto o impacto emocional limitou suas atividades sociais. O enfermeiro assume um papel crucial na orientação para o autocuidado e na prevenção de complicações, oferecendo um suporte contínuo e personalizado que melhora a recuperação. Dessa forma, conclui-se que a assistência de enfermagem é indispensável para promover uma adaptação segura e contribuir para um atendimento humanizado e centrado no paciente.

Palavras-chave: Apendicite; Colostomia; Enfermeiro.

¹Discente do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. E-mail: anaraira.braga@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. E-mail: sabrinaaraujosouza38@gmail.com

³Discente do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. E-mail: mycaalves29@gmail.com

⁴Orientadora do Curso de Enfermagem, Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A apendicectomia, especialmente quando realizada em situações emergenciais, pode resultar em complicações pós-operatórias que exigem suporte contínuo da equipe de enfermagem, principalmente nos casos em que se torna necessária a realização de uma colostomia. Esta intervenção cirúrgica tem como objetivo redirecionar as fezes para uma bolsa coletora, o que impacta profundamente a vida do paciente, exigindo significativas mudanças na rotina, na autoimagem e em diversos aspectos emocionais. Dessa forma, a assistência de enfermagem torna-se fundamental não apenas para os cuidados físicos, mas também para oferecer suporte emocional e educacional ao paciente. Esse acompanhamento é essencial para possibilitar uma adaptação mais tranquila à nova condição e, conseqüentemente, promover uma melhor qualidade de vida (SAMPAIO, 2008).

Conforme destacado por Silva e Pereira (2015), o papel do enfermeiro é central na assistência ao paciente colostomizado, sendo responsável por diversas atividades, como a higiene adequada, a troca das bolsas de colostomia e a oferta de orientações fundamentais para o autocuidado. A educação em saúde é um componente crucial dessa assistência, pois um paciente bem informado está em melhores condições para lidar com a colostomia e se adaptar à nova realidade que lhe foi imposta (ERWIN-TOTH, 2019). Assim, a atuação do enfermeiro é vital para que o paciente possa enfrentar essa fase de sua vida com mais segurança e confiança.

Nesse contexto, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de compreender como a atuação da enfermagem impacta diretamente a recuperação e o bem-estar do paciente, contribuindo para a redução de complicações e para a promoção de um atendimento humanizado e eficiente. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a experiência de um paciente colostomizado, especialmente em relação aos aspectos emocionais e físicos enfrentados no pós-operatório. A pesquisa visa também demonstrar a importância da assistência de enfermagem nesse processo, destacando o papel do enfermeiro no apoio ao autocuidado, na orientação e na prevenção de complicações, de modo a contribuir para a melhoria da prática profissional e para o desenvolvimento de estratégias que promovam a adaptação e a qualidade de vida dos pacientes colostomizados.

Este estudo consiste em um relato de experiência, fundamentado na vivência do

paciente R.A.F. Para a realização da pesquisa, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas, nas quais o paciente compartilhou suas experiências relacionadas à colostomia, incluindo os aspectos emocionais e as mudanças em sua vida cotidiana. A coleta de dados ocorreu no mês de outubro de 2024 e foi analisada qualitativamente, com o intuito de compor uma reflexão aprofundada sobre o impacto da assistência de enfermagem na vida dos pacientes colostomizados.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

2.1 Relato de experiência do paciente

O paciente R.A.F. compartilhou sua experiência com o uso da bolsa de colostomia, uma vivência que lhe trouxe significativas mudanças e desafios. Ele relatou que nunca havia passado por algo semelhante e, repentinamente, começou a sentir dores abdominais intensas, que eram tão agudas a ponto de levá-lo a desmaiar em algumas ocasiões. Foi então encaminhado ao hospital, onde uma ressonância magnética revelou um grande acúmulo de gases e uma inflamação grave do apêndice. Diante da gravidade da situação, a equipe médica decidiu realizar uma apendicectomia de emergência. Durante a cirurgia, no entanto, o médico constatou que o apêndice já havia se rompido, o que resultou em necrose de parte do intestino. Para garantir a sobrevivência do paciente, foi necessária a realização de uma colostomia, pela qual todas as suas necessidades fisiológicas seriam direcionadas para uma bolsa coletora até que o intestino pudesse se recuperar e a conexão natural fosse restabelecida.

Durante aproximadamente nove meses em que utilizou a bolsa, R.A.F. enfrentou um período que considerou muito difícil e desafiador. Ele relatou uma mudança significativa em sua autoimagem e autonomia, fortemente impactadas por essa condição inesperada e restritiva. Além de ter que lidar com dietas rigorosas, que exigiam um cuidado redobrado com sua alimentação, o paciente enfrentou o desafio de aprender a higienizar corretamente a bolsa para prevenir infecções, o que demandou tempo e adaptação. Em muitos momentos, ele sentiu que sua vida “parecia estar parada”, com limitações que afetavam não apenas sua saúde física, mas também seu bem-estar emocional. A vergonha de sair de casa e o medo de precisar esvaziar a bolsa em locais inadequados o levaram a limitar suas atividades diárias, restringindo suas interações sociais e criando um isolamento involuntário.

Após esses nove meses, R.A.F. retornou ao hospital para realizar o procedimento de

reconexão intestinal, um passo que ele aguardava com esperança. No entanto, a cirurgia foi mais complexa do que o esperado, e o médico precisou fazer uma abertura abdominal maior devido a complicações. Para evitar o risco de uma futura hérnia, os pontos foram deixados levemente abertos, permitindo a eliminação da secreção e favorecendo o processo de cicatrização. O paciente descreveu o pós-operatório como desafiador, exigindo cuidados adicionais e acompanhamento constante para garantir sua recuperação adequada. Esse período não apenas testou sua resistência física, mas também demandou apoio emocional e psicológico, refletindo a importância do cuidado integral ao paciente durante todo o processo de tratamento.

2.1 Importância da atuação do enfermeiro para o autocuidado e prevenção de complicações

O enfermeiro desempenha um papel fundamental na orientação dos cuidados com a colostomia, fornecendo apoio ao paciente tanto na fase inicial de adaptação quanto nas demandas de autocuidado contínuo. De acordo com Sampaio (2008), “o enfermeiro cria um sistema que contempla exigências terapêuticas e formas de auxílio ao paciente”, proporcionando um suporte estruturado para que o paciente e seus familiares desenvolvam as habilidades necessárias para lidar com a colostomia. Este acompanhamento contínuo é essencial, pois é através dele que o paciente pode desenvolver a autonomia e, conseqüentemente, melhorar sua qualidade de vida.

A orientação eficaz dos enfermeiros, que abrange desde a troca de bolsas até o monitoramento de sinais de complicações, desempenha um papel central na adaptação do paciente colostomizado. Como enfatiza Erwin-Toth (2019), “instruções claras e personalizadas para cada paciente são cruciais”, pois, com um paciente bem informado, a incidência de problemas relacionados à colostomia tende a ser reduzida significativamente. Essa educação e suporte contínuo são essenciais para garantir que o paciente não apenas se adapte à nova realidade, mas também possa retomar suas atividades cotidianas com mais segurança e confiança.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo, foi possível concluir que o enfermeiro desempenha um papel crucial na prevenção e no acompanhamento das complicações cirúrgicas da apendicite,

especialmente nos casos que envolvem a colostomia. A atuação do enfermeiro abrange uma variedade de atividades, desde os cuidados pós-operatórios, que incluem a troca de bolsas e a higiene da estomia, até a orientação contínua do paciente. Essa orientação é vital para assegurar que o paciente se sinta capacitado e preparado para lidar com as mudanças em sua rotina.

Além disso, o suporte educacional fornecido pelo enfermeiro é fundamental para garantir uma recuperação adequada e para a prevenção de complicações. A implementação de práticas que integrem a detecção precoce de problemas, a orientação detalhada e o suporte emocional não só melhora os resultados clínicos, mas também enriquece a qualidade de vida dos pacientes. Isso lhes permite retomar suas atividades cotidianas com mais segurança e autoestima, o que é essencial para sua reintegração social e emocional.

Portanto, a assistência de enfermagem se configura como um pilar essencial para um atendimento humanizado e centrado no paciente, promovendo um ambiente onde a recuperação é otimizada e as necessidades individuais são atendidas de maneira eficaz e sensível.

REFERÊNCIAS

ERWIN-TOTH, P. **The role of nursing in colostomy patient care.** *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing*, 2019.

LEE, T. et al. **The impact of early detection on surgical outcomes in appendicitis complications.** *Journal of Surgical Research*, 2018.

SAMPAIO, S. E. **Importância do enfermeiro no autocuidado do paciente colostomizado.** *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2008.

SILVA, M. L.; PEREIRA, J. B. **A atuação da enfermagem na assistência ao paciente colostomizado.** *Revista de Enfermagem Contemporânea*, 2015.